

COMPUTER SCIENCES

УДК: 004.8

*Левщанов С.В.**Специалист по машинному обучению и науки о данных*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634050>

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АРХИТЕКТУРНОМ И ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

*Levschanov S.V.**Machine Learning and Data Science Specialist*

ANALYSIS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS IN ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE DESIGN

Аннотация

Цель. Выявить эффективность широкого внедрения и использования моделей искусственного интеллекта в архитектурном и ландшафтном дизайне, для увеличения производительности.

Методика. Для решения поставленных задач использовался комплексный подход с применением общенаучных и специальных методов исследований – теоретических (анализ, объяснение, обобщение, сравнение).

Результаты. Проанализированы научные данные зарубежных ученых. Проведенное исследование позволило определить практическую эффективность использования моделей искусственного интеллекта в архитектурном и ландшафтном дизайне, для увеличения производительности.

Практическая значимость. Результаты исследований позволяют обосновать эффективность более широкого внедрения и использования моделей искусственного интеллекта в архитектурном и ландшафтном дизайне, для увеличения производительности.

Abstract

Objective. To identify the effectiveness of the widespread implementation and use of artificial intelligence models in architectural and landscape design to increase productivity.

Methodology. To solve the tasks, an integrated approach was used with the use of general scientific and special research methods - theoretical (analysis, explanation, generalization, comparison).

Results. Scientific data of foreign scientists were analyzed. The conducted study allowed us to determine the practical effectiveness of using artificial intelligence models in architectural and landscape design to increase productivity.

Practical significance. The research results allow us to justify the effectiveness of wider implementation and use of artificial intelligence models in architectural and landscape design to increase productivity.

Ключевые слова: модели искусственного интеллекта, архитектурный дизайн, ландшафтный дизайн.

Keywords: artificial intelligence models, architectural design, landscape design.

Проектирование зеленых насаждений в городских садах и парках не только способствует разнообразию городского пространства, но и значительно улучшает экологию.

Из-за недостаточной автоматизации и отсутствия эффективных современных инструментов для работы с большим количеством данных дизайн, ландшафтный дизайн не подчеркивает различные ценности городского ландшафта, такие как декоративность, художественность и практичность. Более того основные элементы ландшафтного дизайна должны быть поняты и сочетаться с конкретным дизайном города, так же должны быть выбраны растения в соответствии с местными климатическими и экологическими условиями, чтобы получить высокий уровень выживаемости растений и полностью раскрыть их уникальную красоту. При проектировании городского пространства концепция ландшафтного дизайна должна быть полностью интегрирована в городской ландшафт,

что не всегда удается достичь в силу отсутствия цифровизации индустрии [1, с. 1-2].

В индустрии существует постоянная необходимость в исследованиях инноваций, для объединения современных технологий и искусств, для того чтобы найти подходящие методы и приемы для достижения органической интеграции архитектуры и ландшафта [2, с. 1].

Рассмотрим некоторые примеры и методы для решения существующих проблем в отрасли.

Сверточные нейронные сети (CNN) используются для улучшения городского дизайна эффективно использовать совместно с алгоритмом оптимизации Mayfly (MOA), что позволяет повысить производительность модели. Например гибридная модель CNN-MOA позволяет улучшить ландшафтный компонент городского дизайна в частности вертикальные сады с точностью 99,98%,

Совместная работа позволяет модели более лучше понимать и оценивать сложные особенности

городского дизайна. Что делает ее полезным инструментом для городских планировщиков. В связи с большим количеством не структурируемых данных и как следствие сложностью для моделей в их обработке использования гибридной модели состоящей из алгоритма оптимизации Mayfly (MOA) со

сверточной нейронной сетью (CNN) повышает точность решений для городского пространства, как например использования вертикальных садов. Схема ее принципа работы показана на рисунке 1 [3, с. 3856-3858].

Рис. 1. Блок-схема реализации модели сверточной нейронной сети (CNN) для анализа устойчивого городского проектирования

Архитектурные форма являются основой архитектурного дизайна, отражающих региональные архитектурные особенности. Проектирование архитектурных форм является сложной процедурой, которая сочетает в себе компоненты искусства, технологии, науки и философии. А исследование архитектурного дизайна должно учитывать социально-экономические и культурные тенденции, которые повлияли на применяемый внешний вид, форму и технологию, что включает в себя анализ больших данных. Использование технологии машинного обучения, позволяет выявлять особенности форм региональной архитектуры. Для этого например од-

ного региона создается набор данных из изображений архитектурного наследия из четырех разных частей региона, затем этот набор изображений объектов загружается в модель нейронной сети предварительно обученную прогнозированию архитектурных особенностей. Модель в процессе анализа выявляет и классифицирует особенности, рисунок 2, таким образом, этот метод, может быть использован не только как эффективный инструмент для извлечения характеристик региональной архитектуры, но и так же как эффективный подход к оценке архитектурных форм в процессе строительства новых объектов рядом для соблюдения архитектурного дизайна городов.

Рисунок 2. Блок-схема процесса анализа

Способность выявлять особенности архитектурного стиля с помощью анализа моделью машинного обучения так же позволяет автоматизировать процесс традиционных исследований по извлечению особенностей архитектурной формы и даже может обнаруживать неизвестные аспекты, что не всегда позволяет традиционное исследование [4, с. 8-11].

Широкое применение озеленения в дизайне городского ландшафта способствует устойчивому развитию городского дизайна. Метод k-средних - алгоритм машинного обучения используемый для разбиения набора данных на заранее определенное количество кластеров. Что идеально подходит для подбора растений применяемых в проектах ландшафтного дизайна, рисунок 3 [5, с. 2-5].

Рисунок 3. Процесс использования алгоритма кластеризации K-средних для выбора растений.

С помощью модели машинного обучения можно классифицировать объекты и распознать изображения собирая важную информацию о окружающей среде. Для этого модели машинного обучения обучаются с использованием множества различных учебных изображений.

Функционал моделей машинного обучения совместно с программой для визуализации, позволяет перебирать множество данных, является одним из методов для графического создания моделей трехмерного ландшафтного дизайна. В свою очередь трехмерный ландшафт позволяет интуитивно

отражать изменения в характеристиках ландшафта, внесенных в данные в географической информационной системе. Процесс создания изображения ландшафта в реальном времени, происходит распознавания обычных изображений и их трансформация в трехмерные изображения ландшафта с помощью сопоставления признаков. Подробная методика обработки ландшафтных изображений на основе географических данных представлена на рисунке 4, [6, с. 4-5].

Рисунок 4. Схема обработки ландшафтных изображений на основе географических данных

Использование гибридных моделей имеет свои минусы. Одним из которых является зависимость от имеющихся данных, поскольку точность модели по своей сути связана с качеством и полнотой данных, введенных в нее, что создает ограничение. Более того для ее использования для разных городов необходимы данные об экологических, культурных и архитектурных особенностях, каждого из них. В дальнейшем исследовании потенциала данной гибридной модели стоит сфокусироваться на таких аспектах как более широкое использование для ее обучения городских экологов, архитекторов и ландшафтных дизайнеров.

Применение технологии МО для изучения особенностей архитектурных форм может не только внести значительный вклад в исследование и сохранение исторических объектов, но и сыграть важную роль в архитектурном проектировании и городском планировании. Что предоставляет архитекторам и историкам эффективный инструмент для проверки известных теорий и даже открытия новых.

Метод k-средних - является идеальным инструментом для интеллектуального анализа в области ландшафтной архитектуры за счет быстрой и точной обработки данных. Что позволяет в процессе проектирования городских ландшафтов использовать больше экологических элементов.

Модель машинного обучения для создания 3Д изображений ландшафтного дизайна к сожалению еще недостаточно эффективна для обработки сложных сценариев проектирования.

Стоит отметить что использования ИИ при проектирование дизайна как архитектуры так и ландшафта требует большого количества данных, что не всегда возможно получить. Отсюда следуют высокая вероятность ошибок при работе ИИ моделей.

Список литературы

1. Li L. The Role of Landscaping Design in Urban Landscape Design in the Context of Big Data / L. Li // *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*. — 2024. — Т. 9, № 1. — С. 1-10. — DOI: 10.2478/amns-2024-2268. — Режим доступа: <https://www.re->

- searchgate.net/publication/383402819_The_Role_of_Landscaping_Design_in_Urban_Landscape_Design_in_the_Context_of_Big_Data (дата обращения: 02.01.2025).
2. Xing K., Xia Y. Modern architectural landscape planning and design based on environmental sensors and 3D point cloud processing / K. Xing, Y. Xia // *Measurement: Sensors*. — 2024. — Т. 33. — Art. 101217. — DOI: 10.1016/j.measen.2024.101217. — Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917424001934> (дата обращения: 02.01.2025).
3. Abu Hussein M. Y., AL-Karablieh M., Al-Kfouf S., Taani M. N. Machine learning-driven sustainable urban design: transforming Singapore's landscape with vertical greenery / M. Y. Abu Hussein, M. AL-Karablieh, S. Al-Kfouf, M. N. Taani // *Asian Journal of Civil Engineering*. — 2024. — Т. 25, № 5. — С. 1-13. — DOI: 10.1007/s42107-024-01016-w. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/379835299_Machine_learning-driven_sustainable_urban_design_transforming_Singapore%27s_landscape_with_vertical_greenery (дата обращения: 03.01.2025).
4. Zou H., Ge J., Liu R. Feature Recognition of Regional Architecture Forms Based on Machine Learning: A Case Study of Architecture Heritage in Hubei Province, China / H. Zou, J. Ge, R. Liu // *Sustainability*. — 2023. — Т. 15, № 4. — Art. 3504. — DOI: 10.3390/su15043504. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/368562826_Feature_Recognition_of_Regional_Architecture_Forms_Based_on_Machine_Learning_A_Case_Study_of_Architecture_Heritage_in_Hubei_Province_China (дата обращения: 04.01.2025).
5. Liu D. Application of Modern Urban Landscape Design Based on Machine Learning Model to Generate Plant Landscaping / D. Liu // *Scientific Programming*. — 2022. — Т. 2022, № 4. — Art. 1610427. — DOI: 10.1155/2022/1610427. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/361277260_Application_of_Modern_Urban_Landscape_Design_Based_on_Machine_Learning_Model_to_Generate_Plant_Landscaping (дата обращения: 05.01.2025).
6. Shi B. 3D dynamic landscape simulation of artificial intelligence in environmental landscape design / B. Shi // *Heliyon*. — 2024. — Т. 10. — Art. e35268. — DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e35268. — Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024112996> (дата обращения: 07.01.2025).